

ПРОЕКТНЫЙ ПОДХОД КАК ФАКТОР РАЗИТИЯ ЗУН В СИСТЕМЕ ОБУЧЕНИЯ

Абдурахманова Айгуль Тахировна
Термезский государственный университет
Термез Узбекистан

Аннотация: Проектный подход — коллективные средства массовой информации и инструменты, которые помогают облегчить общение, распространение и обмен знаниями. Это широкое определение может относиться к таким понятиям, как программное обеспечение, интеллектуальные устройства и электроника. Они позволяют педагогам преподавать более эффективно и дистанционно, способствуют лучшему сохранению знаний, создают увлекательный опыт учащихся и работают более эффективно.

Ключевые слова: образование, обучение, знания, умения, навыки, педагог, студент.

Abstract: The project approach is participatory media and tools that help facilitate communication, dissemination and exchange of knowledge. This broad definition can refer to concepts such as software, smart devices and electronics. They enable educators to teach more effectively and remotely, promote better knowledge retention, create engaging student experiences, and operate more efficiently.

Key words: education, training, knowledge, abilities, skills, teacher, student.

Введение. Образование и система обучения преследуют общую цель: предоставить студентам знания и навыки, которые станут основой для успешного будущего специалиста. Проектный подход является важным фактором достижения этой цели, и их достижения открывают двери для новых интересных способов их использования в современных аудиториях.

Сегодняшние учащиеся ожидают интерактивного опыта, который выходит за рамки пассивного обучения, когда они сидят в живом аудитории и слушают лекцию. Проектный подход позволяют преподавателям готовить студентов к будущей работе, предоставляя новые захватывающие методы интерактивного обучения и взаимодействия.

Среди многих положительных моментов проекта можно выделить:

Поддерживание различных стилей обучения. Потребности каждого студента уникальны, и каждый учится по-разному. Эти реалии могут затруднить реагирование педагогов на разнообразные требования.

Методология и литературный обзор. Проектный подход может поддерживать стили и потребности обучения разными способами, в том числе с помощью онлайн-платформ, интерактивных инструментов обучения и совместных экспериментов. Эти решения позволяют преподавательскому составу доставлять материалы с помощью различных средств массовой информации. Они также позволяют студентам заниматься так, как им удобно. Например, преподаватель может использовать проекты, чтобы позволить учащимся продемонстрировать свои знания с помощью различных вариантов. Такой подход создает более персонализированный опыт, одновременно предоставляя образование со значительными преимуществами.

Проектный подход способствует лучшей коммуникации и сотрудничеству. Современные проекты облегчают общение педагогов, учащихся и родителей. Учащиеся могут легко вносить предложения или задавать вопросы, которые они, возможно, стесняются задать в аудитории, используя электронные инструменты. Педагоги и родители могут использовать электронную почту для повседневного общения и видеоинструменты для более удобных родительских конференций.

Проектные решения также идеально подходят для развития сотрудничества между студентами. Студенты могут работать вместе над

проектами с помощью таких платформ, как обмен текстовыми сообщениями, видеоконференции и дискуссионные онлайн-форумы. Существующие и будущие программы могут даже помочь педагогам отслеживать индивидуальный вклад и групповые усилия.

Система образования все больше полагаются на проекты для обеспечения эффективности и улучшения своей деятельности. Независимо от того, работают ли будущие выпускники с дорогостоящим оборудованием или проектируют следующий космический челнок, для их успеха необходимы хорошие технологические навыки. Аудитории кампуса — идеальное место для студентов, которые могут освоить базовые навыки, необходимые им для того, чтобы стать уверенными пользователями технологий на рабочем месте.

Проекты и образование объединяются, чтобы создать более интерактивный опыт обучения. В свою очередь, пользователи становятся более заинтересованными в инструментах, которые они используют. Это слияние приведет к лучшему сохранению знаний, повышению интереса к предмету и более высокой вовлеченности в занятия.

Проектный подход предлагает расширенное обучение. Проекты могут сделать обучение более увлекательным и интерактивным, улучшая понимание и сохранение информации учащимися. Студенты получают доступ к большому количеству информации и ресурсов в Интернете, расширяя свои знания за пределы традиционных учебников и приобретая более глубокие исследовательские навыки для поиска авторитетных и заслуживающих доверия источников.

Проекты могут помочь учащимся с ограниченными возможностями и особыми образовательными потребностями, делая образование более доступным для более широкого круга учащихся. Программы дистанционного обучения и вспомогательные проекты, такие как преобразование текста в речь, субтитры, а также настройка клавиатуры и мыши, могут принести пользу

учащимся с ограниченными возможностями или без них, делая занятия в аудитории более выгодными.

Проектная среда динамична: на рынке ежедневно появляются новые инновационные решения. Воспользоваться всеми преимуществами, которые предлагают инструменты, означает оставаться в курсе тенденций их использования. Ниже приведены основные тенденции в сфере образовательных проектов, которые необходимо знать, чтобы принимать наиболее обоснованные решения.

Многие современные проекты в образовательных технологиях начинаются с облачных вычислений. Перемещение ресурсов в облако обеспечивает доступ к ресурсам из любого места с помощью любого подключенного устройства. Идеально подходит для:

Студенты могут эффективно проходить занятия, совместно работать над проектами, общаться со педагогами и получать доступ к цифровым учебникам откуда угодно, 24 часа в сутки, 7 дней в неделю.

Педагоги могут быстро публиковать и оценивать задания, отправлять электронные письма или проводить конференции с родителями, а также отслеживать посещаемость и прогресс учащихся.

Родители могут легко контролировать оценки, общаться с педагогами, а также ставить цифровую подпись и отправлять необходимые формы.

Администрация может просматривать программы, создавать и утверждать бюджеты и расходы, а также легко управлять педагогами.

Онлайн-обучение, также называемое электронным обучением, началось в 1960-х годах в Университете Иллинойса, когда он предлагал студентам обучение на месте через связанные компьютерные терминалы. В 1984 году Университет Торонто начал предлагать базовые курсы, а несколько лет спустя Университет Феникса стал первым колледжем, обучающимся полностью заочно.

Поскольку подключение к Интернету и домашние устройства стали более популярными в 1990-х годах, стало появляться больше возможностей онлайн-обучения. Эти программы поддерживали асинхронное обучение, при котором учащиеся выполняют работу в соответствии со своим графиком, а не в установленное время занятий. Такой подход дает учащимся больше контроля над графиком выполнения домашних заданий и позволяет им развивать навыки тайм-менеджмента. Начало пандемии только усилило спрос на варианты образования, которые могут идти в ногу со многими меняющимися потребностями.

Результаты. Современные проекты позволяют педагогам достигать целей обучения учащихся с помощью смартфонов, компьютеров и планшетов. Современные решения позволяют педагогам использовать подкасты, видео, симуляции и многое другое для проведения увлекательных и увлекательных уроков. Широкие возможности настройки и доступность этих форматов способствуют сохранению популярности этой тенденции.

Проекты искусственного интеллекта (ИИ) и машинного обучения (МО) продолжают расти. Эксперты ожидают, что к 2030 году рынок достигнет \$1,345 млрд, при этом образование будет играть ключевую роль по мере роста спроса в отраслях.

Преподаватели сэкономят время, используя сложные инструменты для автоматизации задач и улучшения подачи учебного материала. Проект может помочь оценить объективные задания или за считанные секунды составить план урока. Затем они могут сосредоточиться на других задачах, например, на выполнении требований непрерывного образования.

Проект также полезен для всего студенческого сообщества. Проекты могут помочь улучшить их понимание и упростить сложные темы до более понятного содержания. Инструменты искусственного интеллекта также идеально подходят для выявления пробелов в обучении и создания

персонализированных планов обучения с правильным темпом для их заполнения. Такой подход позволяет студентам получить конкретную помощь, необходимую им для достижения успеха, повышая их мотивацию и улучшая успеваемость.

Люди любят видео, и этот факт постоянно доказывают платформы социальных сетей и телевизионные программы, в которых они представлены. Использование этой среды в качестве инструмента обучения является естественным развитием, и ее использование резко возросло во время пандемии, когда очные занятия были невозможны.

Видеообучение обеспечивает гибкость доступа по требованию и поддерживает сотрудничество. Оно совместимо с микрообучением, которое фокусируется на небольших интерактивных уроках. Такая адаптивность делает его идеальным для командных задач и обучения в удобном темпе.

Недавние исследования также показали, что видеозанятия эффективно для развития навыков и улучшения других материалов курса. Многие ожидают, что популярность обучения с помощью видео будет продолжать расти, поскольку все больше эмпирических исследований доказывают его ценность.

Дополненная и виртуальная реальность — два проектных подхода, которые набирают популярность в образовании. Эти решения превращают обучение в захватывающий опыт, задействующий множество чувств. В дополненной реальности, учащиеся лучше видят предмет, интегрированный в их реальную среду. Виртуальная реальность создает совершенно новую среду для исследования студента.

Выводы. Большие данные и аналитика дают ценную информацию образовательным учреждениям. Проектный подход помогает собирать информацию об активности, прогрессе и поведении учащихся. Благодаря повышенной наглядности педагогам будет легче увидеть, что работает, а что

нет. Педагоги могут быстро корректировать планы уроков или материалы курса и выявлять пробелы или учащихся, нуждающихся в дополнительной помощи. Сочетание проектных данных обеспечивает большую ценность. Проектный подход находит полезные шаблоны для планирования, взаимодействия и выявления пробелов в навыках. Прогнозная аналитика дает представление о том, кто, скорее всего, потерпит неудачу, поэтому можно реагировать активно, а не реактивно.

Список источников информации

1. Абдурахманова А. Т. Проектная деятельность в образовании: на примере реализации национальной программы образования (Узбекистан) //Коллекция гуманитарных исследований. – 2023. – №. 1 (35). – С. 29-35.
2. Абдурахманова А. Т. Проектный подход как инновационный метод в обучении// Вестник национального университета Узбекистана. – 2023. №1(5). – С.30-39
3. Абдурахманова А. Т. Компетентностные основы проектного подхода в становлении специалистов. //O‘ZBEKISTON MILLIY UNIVERSITETI XABARLARI. – 2023. 1(8). С.5-7
4. Поварёнков, Ю. П. Психологическая характеристика профессиональной идентичности. Кризис идентичности и проблемы становления гражданского общества / Ю. П. Поварёнков // Сборник научных трудов. — Ярославль : ЯГПУ, 2003. - С. 154-163.
5. Зеер, Э. Ф. Психология профессий : учеб. пособие для студ. вузов / Э. Ф. Зеер. — 2-е изд., перераб. и доп. — М., 2003. - 336 с.
6. Шнейдер, Л. Б. Профессиональная идентичность: структура, генезис и условия становления : дис. ... д-ра психол. наук / Л. Б. Шнайдер. — М., 2001. — С. 39.